

NOTES SUR QUELQUES MAMMIFÈRES DE L'AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE

PAR

Colin Campbell SANBORN

(Traduit de l'anglais par M^{me} Anne-Marie Hershkovitz)

Une collection d'une centaine de mammifères a été réunie par H. A. BEATTY au cours des années 1951 et 1952 pendant qu'il était occupé à collecter des oiseaux pour le Chicago Natural History Museum au Gabon et dans le Moyen Congo, en l'Afrique Equatoriale Française. Outre de nombreuses espèces communes, déjà mentionnées par MALBRANT et MACLATCHY (1949), la collection contient une nouvelle espèce d'écureuil et quelques autres particulièrement intéressantes.

Megaloglossus woermanni Pagenstecher

Megaloglossus woermanni Pagenstecher, 1885, Zool. Anzeiger, 8 : 245.

La petite chauve-souris frugivore dont le type provient de la Ferme de Sibang, près de Libreville, a été signalée en Libéria, en Côte de l'Or, au Cameroun septentrional et dans l'Est du Congo Belge. M. BEATTY en a capturé un mâle, à fine collerette blanche, à Port-Gentil, le 10 avril 1951. Une femelle et un petit presque adulte ont été pris à la Mission Bongolo (La Bamba, au sud de Mouila, Gabon) le 23 juillet 1951. C'est l'endroit le plus méridional où cette chauve-souris ait été signalée. Ces spécimens ont été collectés dans une grotte, en même temps qu'un *Rhinolophus fumigatus* et un *Hipposideros c. guineensis*. L'avant-bras du mâle mesure 41 mm. et celui de la femelle 43 mm.

Rhinolophus fumigatus fumigatus Rüppell

Rhinolophus fumigatus Rüppell, 1842, Mus. Senckenb., 3 : 132, 155.

L'auteur a examiné au British Museum neuf spécimens de cette chauve-souris, provenant des Somalies Britannique et Italienne,

d'Abyssinie et de la colonie du Kenya, et cinq spécimens des environs de Fort-Jameson, en Rhodésie du Nord. Elle se rencontre maintenant au Gabon où M. BEATTY a capturé un mâle dans une grotte, à La Bamba, en même temps qu'un *Megaloglossus* et un *Hipposideros c. guineensis*. A part une rangée dentaire plus longue (8,6 mm. au lieu de 8,0-8,3 mm.) et une plus grande largeur maxillaire (8,7 mm. au lieu de 8,0-8,4 mm.) ce spécimen est semblable à ceux provenant de l'Afrique Orientale.

Dimensions. — Tibia 21,4 mm. ; queue 32,0 ; avant-bras 50,3 ; troisième doigt, métacarpe 35,2, première phalange 16,7, seconde phalange 28,0 ; quatrième doigt, métacarpe 39,2 ; première phalange 9,8, seconde phalange 16,7 ; cinquième doigt, métacarpe 40,2, première phalange 11,6, seconde phalange 15,4 ; oreille à partir du méat 21,9. Crâne : longueur maximum 22,4 mm. ; longueur condylo-basale 19,6 ; longueur palatale 2,8 ; largeur des renflements nasaux 6,0 ; largeur interorbitaire 2,5 ; largeur zygomatique 11,8 ; largeur mastoïdienne 10,6 ; largeur de la boîte crânienne 9,2 ; rangée dentaire supérieure 8,6 ; largeur à travers les canines 6,4 ; largeur maxillaire 8,7.

Hipposideros gigas gigas Wagner

Rhinolophus gigas Wagner, 1845, Arch. f. Naturgesch, II sect. 1, p. 148. — Benguela, Angola.

A la Mission Bongolo (La Bamba, Gabon) deux mâles et une femelle ont été capturés dans un tronc creux le 23 juillet 1951. Ces trois spécimens se trouvent dans la phase rouge, qui n'a été décrite que rarement.

Chez l'un des mâles, l'Y est « Brussels Brown » (1) ; la raie latérale, le centre de l'Y et le sommet de la tête sont d'un jaune d'or mat, la base des poils est foncée ; tache des épaules « Pale Orange Yellow » ; parties inférieures légèrement plus foncées qu' « Ochraceous Buff ». Le dos de l'autre mâle est entre « Sanford Brown » et « Auburn », et le dessous du corps « Ochraceous Orange » ; les flancs et autres régions ne sont pas d'une coloration aussi vive que chez le premier mâle. La femelle est beaucoup plus foncée que les mâles. La couleur d'ensemble est d'un rouge noirâtre foncé, la base des poils étant rouge-brun foncé et la pointe noire.

(1) Ces termes sont ceux employés par RIDGWAY (1912).

Par-dessous la coloration est légèrement plus claire, l'Y et autres marques sont à peine indiqués.

L'avant-bras mesure 104,0 mm. et 108,3 mm. chez les mâles et 98,2 mm. chez la femelle. Chez les spécimens d'Angola l'avant-bras mesure de 108 à 116 mm. suivant ANDERSEN (1906) et 107,6 mm. suivant HILL et CARTER (1941). Chez le type de *niangarae* J. A. ALLEN (1917) l'avant-bras mesure 104,0 mm.

Tandis que les avant-bras paraissent plus courts, les crânes sont aussi gros ou plus gros que ceux des spécimens mesurés par les auteurs ci-dessus. Trop peu de spécimens sont connus pour pouvoir déterminer la gamme complète des dimensions et on peut penser que *niangarae* se révélera comme un synonyme de *gigas*.

Dimensions. — (La première est celle de la femelle.) Avant-bras 98,2, 104,0, 108,3 mm. ; queue 32,5, 35,9, 35,9 ; tibia 41,6, 44,5, 47,0 ; troisième doigt, métacarpe 73,9, 76,7, 77,3, première phalange 32,6, 33,6, 36,0, seconde phalange 37,0, 44,8, 47,1 ; quatrième doigt, métacarpe 70,5, 74,0, 75,6, première phalange 25,1, 27,3, 27,9, seconde phalange 16,0, 16,9, 16,9 ; cinquième doigt, métacarpe 69,7, 73,8, 75,6, première phalange 25,1, 27,3, 27,9, seconde phalange 17,9, 17,7, 18,5 ; oreille à partir du méat 30,5, 30,5, 33,5. Crâne (mâles seulement) : longueur maximum 39,0, 40,2 mm. ; longueur condylo-basale 33,9, 35,0 ; longueur palatale 7,0, 7,2 ; largeur à travers les renflements nasaux 11,4, 11,9 ; largeur interorbitaire 3,5, 4,1 ; largeur zygomatique 22,4, 22,9 ; largeur mastoïdienne 17,9, 18,0 ; largeur de la boîte crânienne 12,8, 14,0 ; rangée dentaire supérieure 13,6, 14,5 (femelle 13,5) ; largeur à travers les bords extérieurs des canines 11,5, 12,3 ; largeur à travers les dernières molaires 14,2, 15,5.

Glauconycteris beatrix Thomas

Glauconycteris beatrix Thomas, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 8 : 256. — Guinée Espagnole (Rio Muni).

La collection contient un *Glauconycteris* mâle pris à N'Dende, au Gabon, le 5 août 1952. Par la taille et la couleur il se rapproche beaucoup de la description de *beatrix* mais il présente sur chaque épaule une petite touffe de poils blancs, commune chez certaines espèces de ce genre. Ce caractère n'a pas été mentionné dans la description originale, mais il est parfois variable comme HAYMAN et JONES l'ont souligné (1950).

Dimensions. — Tibia 19,8 mm. ; queue 45,5 ; avant-bras 37,7 ; troisième doigt, métacarpe 38,9, première phalange 12,9, seconde phalange 21,5 ; second doigt, métacarpe 35,9, première phalange 9,6, seconde phalange 12,1 ; cinquième doigt, métacarpe 34,0, première phalange 8,6, seconde phalange, 8,6 ; oreille à partir du méat 10,5. Crâne: longueur maximum 11,5, longueur condylo-basale, 11,1 ; largeur interorbitaire 4,5 ; largeur de la boîte crânienne 6,9 ; rangée dentaire supérieure 3,8 ; largeur à travers les canines 3,9, à travers les dernières molaires 5,3.

Anomalurus fraseri fraseri Waterhouse

Anomalurus fraseri Waterhouse, 1843, Proc. Zool. Soc. London (1842), p. 124.

Une femelle, peau et crâne, et deux crânes seuls ont été collectés à Fougamou, au Gabon, en août.

Anomalurus beecrofti citrinus Thomas

Anomalurus beecrofti citrinus Thomas, 1916, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), 13 : 236.

Un mâle a été pris le 17 août à Fougamou, au Gabon. *Anomalurus erythronotus* et *Idiurus* n'ont pas été collectés.

Funisciurus duchaillui sp. nov.

Le type, Chicago Natural History Museum n° 73.739, provient de Poingi (altitude 2.700 pieds), à 40 milles à l'Est de Mimongo, dans les Monts Du Chaillu, Gabon, Afrique Equatoriale Française. Un mâle adulte, peau et crâne, a été capturé par H. A. BEATY le 25 juin 1952. Numéro original 611.

Caractères. — Un *Funisciurus* rayé du groupe *lemniscatus* mais plus gros que toutes les formes connues. Les pattes antérieures, les bras, les pattes postérieures et les jambes sont gris foncé, les pointes des poils sont légèrement teintées de blanc. Les 4 raies dorsales depuis les épaules jusqu'à la croupe sont brun foncé, les poils sont annelés de jaune verdâtre, leurs pointes noires ; les trois raies intermédiaires sont d'un jaune brunâtre clair ; les côtés de la tête sont d'un jaune verdâtre ; la queue est d'une teinte rousse vive, sans mélange de jaune ; le bout de la queue est noir ; les

parties inférieures sont d'un gris pâli par le blanc des extrémités des poils.

Le crâne est plus gros que celui des autres écureuils rayés, mais d'une forme analogue. Les os nasaux sont courts et larges, l'arête lambdoïde bien développée et les trous palatins larges.

Dimensions. — Le collecteur n'a fourni aucune dimension extérieure de l'animal, mais sur la peau la patte postérieure avec la griffe mesure 47,5 mm. Crâne : longueur maximum 48,3 mm. ; longueur condylo-basale 42,3 ; longueur palatale 21,4 ; largeur inter-orbitale 13,9 ; à travers les apophyses postorbitaires 13,2 ; largeur zygomatique 27,2 ; largeur mastoïde 22,0 ; rangée dentaire supérieure 8,2 ; longueur de la bulle 11,5 ; os nasal, longueur 11,4, largeur 7,0.

Remarques. — Cette espèce diffère des autres écureuils rayés par sa plus grande taille et par ses membres gris. *F. lemniscatus* du Rio Muni et du Gabon septentrional a le dessous blanc et les membres roux ; chez *isabella* des Camerouns les raies dorsales partent de la tête ; *mayumbicus*, de l'embouchure du Congo, a les pattes antérieures et postérieures et le dessous beige ocre, et *pooli* de Stanley Falls, Congo Belge, est plus petit et sa couleur jaune verdâtre.

Myosciurus pumilio LeConte

Sciurus pumilio LeConte, 1857, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, p. 11.

Un mâle de ce rare écureuil nain a été capturé à Mimongo, au Gabon, où il a été également signalé par MALBRANT et MACLATCHY (1949 : 267). Ce spécimen a été conservé dans l'alcool.

SUMMARY

These notes list seven of the rarer mammals from the Gabon and Moyen Congo and contain the description of a new species of squirrel. *Rhinolophus fumigatus* is recorded for the first time from western Africa ; color variations are described and measurements given for *Hipposideros gigas* ; and an unusual specimen of *Glauconycteris beatrix* is listed.

BIBLIOGRAPHIE

- ALLEN, J. A., 1917. — The American Museum Congo Expedition Collection of Bats. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, **37** : 405-496.
- ANDERSEN, Knud, 1906. — On Bats of the *Hipposideros armiger* and *Comersoni* Types. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (7), **17** : 35-48.
- HAYMAN, R. W. and T. S. JONES, 1950. — A Note on Pattern Variation in the Vespertilionid Bat *Glauconycteris poensis* (Gray). *Ann. Mag. Nat. Hist.* (12), **3** : 761-764.
- HILL, JOHN ERIC and T. DONALD CARTER, 1941. — The Mammals of Angola. Africa. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* **78** : 1-211.
- MALBRANT René et MACLATCHY Alain, 1949. — Faune de l'Equateur Africain Français. Tome II, Mammifères. *Encyclopédie Biologique*, XXXVI. Paris, 1949.
- RIDGWAY, R., 1912. — Color Standards and Nomenclature. Washington.